

UMUMIY O'RTA TA'LIM MUASSASALARI UCHUN OCHIQ AXBOROT-TA'LIM MUHITINI YARATISH VA FOYDALANISH PEDAGOGIK MUAMMOLARI

Elmurodov Jamshid Asatillayevich
ORIENTAL UNIVERSITETI p.f.f.d., (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy o'rta ta'lim muassasalari uchun ochiq axborot-ta'lim muhitini yaratish va foydalanish pedagogik muammolari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ochiq axborot-ta'lim muhitini, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, pedagogik texnologiyalar, interfaol texnologiyalar, masofadan o'qitish.

Respublikamizda so'ngi yillarda umumiy o'rta ta'lim muassasalarining o'quv-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish, zamonaviy ochiq axborot-ta'lim muhitlarini yaratish hamda o'qitishning muqobil yondashuvlarni joriy etishning meyoriy asoslari yaratilmoqda. "Matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan savodxonlik darajasini baholashga, ya'ni, PISAga yo'naltirilgan umumiy o'rta ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini baholashning milliy tizimini yaratish; barcha umumiy o'rta ta'lim muassasalarini yagona ma'lumotlarni uzatish tarmog'iga birlashtirish hamda foydalanish uchun ruxsat etilgan internet tarmog'i resurslarini avtomatik filtrlash orqali "xavfsiz maktab interneti" konsepsiyasini ishlab chiqish va amaliyotga tatbiq etish" kabi ustuvor vazifalar belgilangan. Bu borada ochiq axborot-ta'lim muhitlarini yaratish va joriy etish metodikasini takomillashtirishning pedagogik imkoniyatlari kengayadi.

Uzluksiz ta'lim tizimida matematika turkumiga kiruvchi fanlarni o'qitish metodikasini takomillashtirish, modernizatsiyalash, innovatsion texnologiyalar asosida fanni o'qitishni rivojlantirish, fanga oid didaktik materiallarni ishlab chiqish va ularni imkoniyatlaridan foydalangan holda o'quv mashg'ulotlari samaradorligini oshirish, o'quvchilarda ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilmoqda[1; 12-b.].

Ayni paytda, ta'lim-tarbiya sohasini isloh qilishning asosiy omillaridan biri, o'quv jarayoniga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishdir [2; 12-b.]. Bu borada, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi «O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi PF-5712-sonli Farmonida «Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanishining zamonaviy tendensiyalarini hisobga olgan holda ta'lim jarayonida kompyuterlashtirish darajasini ko'tarish; ta'limda multimedia mahsulotlarini ishlab chiqish va ularni qo'llash jarayonini tizimli tashkil etish choralarini ko'rish; yoshlar o'rtasida kompyuter texnologiyalari va Internetdan samarali foydalanish» kabi ustuvor vazifalar belgilangan. Shu bois, bugungi kunda zamonaviy texnik vositalariga asoslangan holda kompyuter texnologiyalarini o'quv jarayoniga hamda jamiyat faoliyatining barcha jabhalariga tatbiq etish davr talabiga aylangan.

Fanlarni o'qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish nazariyasi va metodologiyasi, elektron ta'lim resurslaridan foydalanish hamda kompyuter texnologiyalarni qo'llash metodikasi, o'quv jarayonida Internet texnologiyalaridan foydalanish usullari, masofadan o'qitish texnologiyalarini qo'llash muammolariga oid olimlarning ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilgan. Jumladan, U.M.Mirsanovning [1] «Umumiy o'rta ta'lim maktablarida matematikani amaliy dasturlar yordamida o'qitish samaradorligini oshirish metodikasi (5–6-sinflar misolida)» nomli dissertatsiya ishi doirasida «Matematik masalalarni yechuvchi amaliy dastur» va «5-sinf matematika fanidan elektron trenajyor» nomli amaliy dasturiy vositalar yaratilib, 5–6-sinf matematika ta'limi samaradorligi oshganligi, D.X.Turdiyevning «Akademik litseylarda pedagogik texnologiyani qo'llab, geometriyani o'qitish metodikasi va amaliyoti» nomli

dissertatsiya ishi doirasida «Geometrik teoremlarni isbotlashga o'rgatuvchi dastur» [3] nomli elektron o'quv vositasi yaratilib, akademik litsey o'quvchilarini geometriya fanidan isbotlashlarga oid ijodiy qobiliyatini rivojlantirishga erishganligini, S.Q.Tursunov «Ta'limda elektron axborot resurslarini yaratish va ularni joriy qilishning metodik asoslari (pedagogika oliy ta'lim muassasalari «Web-dizayn» fani misolida)» nomli dissertatsiya ishi doirasida «Web-dizayn» [4] nomli elektron qo'llanma yaratilib, pedagogika oliy ta'lim muassasalarining «Web-dizayn» fanini o'qitish samaradorligi oshganligi, M.X.Allambergenovning «Informatikadan interaktiv o'quv majmualar yaratish va ulardan ta'lim jarayonida foydalanish» nomli dissertatsiya ishi doirasida «Informatika va axborot texnologiyalari» oliy pedagogika o'quv yurtlari uchun interaktiv o'quv majmua» nomli elektron o'quv-uslubiy majmuasi yaratilib, pedagogika oliy ta'lim yo'nalishida tahsil olayotgan talabalarga informatika fanini o'qitishda qo'llash orqali ta'lim sifatini oshganligi, I.E.Shernazarovning [5] «Axborot-kommunikatsiya va pedagogik texnologiyalar integratsiyasida organik kimyo fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish» nomli dissertatsiya ishi doirasida «Axborot-kommunikatsiya va pedagogik texnologiyalar integratsiyasida organik kimyo fanini o'qitish metodikasini takomillashtirish» nomli elektron o'quv qo'llanmasi yaratilib, kimyo fani chuqurlashtirib o'qitiladigan akademik litseylarda «Organik kimyo» ta'limi jarayoniga tatbiq etish orqali, ushbu fanni o'qitish samaradorligini oshganligini ko'rish mumkin.

Ochiq axborot-ta'lim muhiti yordamida o'qitish muammosi yangi emas, ammo umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlardan o'quvchilarning kompetensiyalarni shakllantirishda, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining imkoniyatlari yetarlicha o'rganilmagan. Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida fanlarni o'qitishda axborotlashtirish vositalaridan hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan to'liq foydalanish uchun yetarli emas. Amalda, bunday vositalar, albatta, ta'limni axborotlashtirishning mafkuraviy bazasi, shuningdek, axborotlashtirish maqsadlariga erishish uchun ishtirok etishi zarur bo'lgan turli xil bilim sohalari mutaxassislari faoliyati bilan to'ldirilishi lozim.

Umumta'lim fanlarining ta'lim va tarbiya jarayonini ta'limni axborotlashtirish, uni amalga oshirish yo'nalishi qanday bo'lishidan qat'i nazar, inson faoliyatining keng va ko'p qirrali sohasi bo'lib, o'quvchining keyingi faoliyatida muhim hisoblanadi.

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qitiladigan fanlarni axborotlashtirishda ochiq axborot-ta'lim muhitini yaratish, sinovdan o'tkazish va ulardan foydalanishning ilmiy asoslarini o'z ichiga oladi. Ushbu sohada haligacha hal etilmagan muammolar uchraydi. Bularga ochiq axborot-ta'lim muhitini o'quv jarayoniga mosligi, uning tarkibidagi ilmiy, semantik va stilistik madaniyat darajasini oshirish, shaxsiy o'quv nashrlari, maktablarning turli sohalariga jalb qilingan resurslar o'rtasidagi interfeys, texnologik va axborot aloqasi zaruriyati kiradi.

Bu borada, E.Bidaybekovanning fikriga ko'ra, o'quv elektron nashrlari va manbalarini yaratish va ulardan foydalanish asoslarini o'rganish har bir boshlang'ich va tajribali o'qituvchi uchun ham zarur hisoblanadi [6; 41-b.].

Shu bois, umumiy o'rta ta'lim muassasalarida fanlarini o'qitishda ochiq axborot-ta'lim muhitidan foydalanish uchun quyidagilarga e'tibor qaratish lozim:

- ochiq axborot-ta'lim muhitidan foydalanishning ijobiy hamda salbiy tomonlari bilan tanishtirish;
- ochiq axborot-ta'lim muhitidan samarali foydalanish sohalari haqida g'oyalarni shakllantirish;
- ochiq axborot-ta'lim muhiti yaratish va foydalanishga qo'yiladigan talablar, ularning sifatini baholashning asosiy tamoyillarini va usullari to'g'risida bilimlarni shakllantirish;
- ochiq axborot-ta'lim muhitidan amaliy foydalanish strategiyasini o'rgatish;

- ta'limni axborotlashtirish metodikasini o'rgatish [7; 16-b.].

Bundan tashqari, ochiq axborot-ta'lim muhiti ishlab chiqish, ulardan foydalanish xususiyatlarini o'rganish, o'qituvchi va o'quvchilarga zamonaviy dunyoda axborot texnologiyalarining o'rnini tushuntirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar yaratmoqda.

Tadqiqotimizning asosiy maqsadi umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun ochiq axborot-ta'lim muhitini yaratish va joriy etish, shuningdek, global ta'lim makoniga integratsiyalashuv orqali mamlakatimizda ta'limning sifatini oshirish bilan bog'liq.

Tadqiqotning dolzarbligi va gipotezani asoslash uchun biz dasturning quyidagi asosiy yo'nalishlari va mexanizmini hisobga olishimiz lozim:

1) ochiq axborot-ta'lim muhitini yaratish va amaliyotga joriy etish. Ochiq axborot-ta'lim muhitidan foydalanish tezkor aloqani ta'minlaydi, qisqa vaqt ichida kerakli ma'lumotlarni tezda topish, vaqtni tejash, bilimlarni tezda tekshirish va Internet orqali o'quv-ma'lumotlarini yangilash imkoniyatini beradi. Shu sababli, dasturni amalga oshirish jarayonida ochiq axborot-ta'lim muhitiga qo'yiladigan talablar, shuningdek, ta'limda foydalanish uchun tavsiya etilgan elektron o'quv-ma'lumotlarning majburiy ekspertizasi va eksperimental tekshiruvi mexanizmi ishlab chiqiladi va tasdiqlanadi.

2) ta'lim tizimining axborot infratuzilmasi asosida masofaviy o'qishni tashkil etish. Bu jarayon ochiq ta'lim tizimi doirasida ishlaydigan masofaviy bog'lanish rejimida maktab va mintaqaviy jamoa foydalanish markazlarini yaratishni o'z ichiga oladi, zarur bo'lgan resurslarga parallel ravishda kirishni ta'minlaydi, bir vaqtning o'zida barcha umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'quv jarayoni uchun sharoit yaratadi.

O'rganish jarayonida va ilgari surilgan gipoteza dalillari asosida ta'lim tizimining axborot infratuzilmasi yaratiladi, bu:

1) o'quvchilarga Internet tarmog'i orqali fanlarga oid ochiq axborot-ta'lim muhitidan foydalanish imkoniyatini yaratish;

2) umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qitiladigan fanlardan zamonaviy ochiq axborot-ta'lim muhitini an'anaviy o'qitish bilan integratsiyalashgan dars o'tish metodikasini ishlab chiqish;

3) umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun masofadan o'qitishning interfaol texnologiyalarini o'z ichiga olgan ochiq ta'lim tizimini tashkil etish.

Xulosa qilib aytganda, umumiy o'rta ta'lim maktablarida o'qitiladigan fanlardan ochiq axborot-ta'lim muhiti o'quvchilarni fanga oid o'quv-ma'lumotlarni mustaqil o'rganishga undaydi. Natijada, o'quvchining fanga bo'lgan qiziqishi ortadi hamda tafakkuri rivojlanadi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Мирсанов У.М. Умумий ўрта таълим мактабларида математикани амалий дастурлар ёрдамида ўқитиш самарадорлигини ошириш методикаси (5–6-синфлар мисолида) // Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси. – Тошкент, 2019. – 190 б.
2. Никадамбаева Х.Б. «Ўзбекистон табиий географияси» фанини ўқитишда компьютер технологияларидан фойдаланиш методикаси (олий таълим мисолида) // Педагогика фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент, 2012. – 223 б.
3. Турдибоев Д.Х. Геометрик теоремаларни исботлашга ўргатувчи дастур// № DGU – 04819 2017 й.

4. Турсунов С.Қ. Таълимда электрон ахборот ресурсларини яратиш ва уларни жорий қилишнинг методик асослари (педагогика олий таълим муассасалари «Web-дизайн»фани мисолида) Педагогика фанлари номзоди диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2011. – 23 б.
5. Шерназаров И.Э. Ахборот-коммуникация ва педагогик технологиялар интеграциясида органик кимё фанини ўқитиш методикасини такомиллаштириш // Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Тошкент, 2020. – 52 б.
6. Бидайбеков Е., Григорьев С.Г., Гриншкун В.В. Создание и использование образовательных электронных изданий и ресурсов // Учебно-методическое пособие. – Алматы: КазНПУ, 2006. – 136 с.
7. Ebem, D. Multimedia Based Pedagogy on mathematics in Senior Secondary Schools The case Study of Enugu State–Nigeria. African Journal of Computing and ICT, 2012, 5 (2): 31-34.